

Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Industria 5.0, y su uso en la medición inteligente de la energía.

Carlos Augusto Ramírez¹, MSc. Yesid Eugenio Santafe²

Abstract—The integration of Artificial Intelligence (AI) into Industry 5.0 highlights a transition toward collaborative and human-centric industrial systems. This study investigates the potential of AI in two critical domains: smart energy measurement and quality inspection. Using real-world datasets, including residential energy consumption and steel industry energy usage, AI models such as Convolutional Neural Networks (CNNs) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks were employed to process and analyze data. While the study does not aim to provide conclusive results, it identifies key challenges, such as data quality and computational requirements, and explores opportunities for enhancing industrial processes. The findings underscore the role of AI as a tool to support human decision-making and improve efficiency in Industry 5.0 applications.

Abstract—La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la Industria 5.0 pone de relieve una transición hacia sistemas industriales colaborativos y centrados en el ser humano. Este estudio investiga el potencial de la IA en dos ámbitos críticos: la medición inteligente de la energía y la inspección de la calidad. Utilizando conjuntos de datos del mundo real, como el consumo energético residencial y el de la industria siderúrgica, se emplearon modelos de IA como las redes neuronales convolucionales (CNN) y las redes de memoria a largo plazo (LSTM) para procesar y analizar los datos. Aunque el estudio no pretende ofrecer resultados concluyentes, identifica retos clave, como la calidad de los datos y los requisitos computacionales, y explora oportunidades para mejorar los procesos industriales. Los resultados subrayan el papel de la IA como herramienta de apoyo a la toma de decisiones humanas y de mejora de la eficiencia en las aplicaciones de la Industria 5.0.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

I. INTRODUCCIÓN

En la ruta hacia una revolución industrial enfocada en la cooperación entre humanos y máquinas, la Industria 5.0 sobresale como un paradigma en auge que incorpora tecnologías de vanguardia para potenciar las habilidades humanas en vez de reemplazarlas. Dentro de estas tecnologías, la inteligen-

cia artificial (IA) desempeña un rol fundamental al posibilitar procesos más exactos y eficaces. Este artículo examina la capacidad de la Inteligencia Artificial en la Industria 5.0, centrándose en su uso para la evaluación inteligente de energía y la verificación de calidad en ambientes industriales, sectores esenciales donde la cooperación entre humanos y maquinaria puede cambiar drásticamente la eficiencia y la toma de decisiones.

Las máquinas y los robots de las revoluciones industriales sin duda alguna fueron un pilar importante para los avances actuales, sin embargo, como mencionan Raja Santhi & Muthuswamy (2023), la verdadera amenaza de las tecnologías de la Industria 4.0 es la capacidad de la IA para resolver de forma autónoma problemas complejos e incluso intentar sustituir a la inteligencia humana.

Este estudio se enfoca en examinar la capacidad de la inteligencia artificial (IA) en el contexto de la Industria 5.0, un modelo industrial que aspira a balancear la automatización tecnológica con la implicación activa del ser humano. Específicamente, el estudio se centra en dos áreas fundamentales: la evaluación inteligente de energía y la revisión de calidad mediante el análisis de imágenes, tal como sucede con las pastillas farmacéuticas. Este estudio, en lugar de buscar resultados definitivos, se enfoca en reconocer los desafíos y posibilidades que emergen al implementar modelos de aprendizaje automático en datasets reales. Con este enfoque, se busca aportar a la comprensión de cómo la Inteligencia Artificial puede incorporarse eficazmente en contextos industriales, destacando la cooperación entre humanos y máquinas.

II. MARCO TEÓRICO

Algunos de los conceptos claves para el trabajo con dataset dentro de la Industria 5.0 e IA son mostrados a continuación

Fig. 1. Línea temporal de las Industrias desde 1784 hasta la actualidad (Ayesa, 2023)

A. La industrialización en su quinta etapa

Cuando la ciencia sustituyó la ignorancia, el capital se precipitó envuelto en un torrente de acero industrial, engullendo todas las innovaciones conceptuales e invenciones tecnológicas que desencadenaron “la ola revolucionaria de industrialización” (Leng et al., 2022). La era acuñada como Industria 4.0 se centró principalmente en IA, IoT, Big data y digitalización, haciendo que los procesos industriales se automaticen de la mejor forma; eficiente y sosteniblemente. En la actualidad, conceptos como la inclusividad/diversidad, industria verde, robots cooperativos (cobots) y diseños centrados en el ser humano dan paso a una nueva visión de la industria; Industria 5.0. La Industria 5.0 se basará en apoyar y fomentar valores social y ecológicamente relevantes (Müller J., 2020).

B. Arquitecturas de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se ha transformado en un instrumento crucial para la transformación digital, posibilitando que sistemas automatizados procesen grandes cantidades de información y tomen decisiones de forma eficaz. La IA no solo automatiza procesos, sino que puede apreciarse como ha mejorado los procesos, mejorando así la precisión y automatización de los procesos. La Industria 5.0 está sustituyendo a los avances anteriores y, gracias a su alto grado de perfección, es un procedimiento eficaz que ahorra tiempo y esfuerzo a los trabajadores humanos (Adadi, A. & Berrada, M., 2018)

El cómo se ordene una red neuronal para el aprendizaje y clasificación de datos determina el entendimiento de la misma para distintos datos,

siendo por ejemplo, una arquitectura A muy buena para datos temporales pero no tan efectiva cuando se trata de datos espaciales, para ello se utilizaría una arquitectura B. A continuación se muestran distintas arquitecturas que se utilizaron para revisar los datasets

- Redes neuronales convolucionales (CNN): Son optimizadas específicamente para la detección y representación de objetos en imágenes (Taye, M., 2023). Reciben el arreglo de elementos (píxeles) de una imagen y lo transforman en elementos medibles y clasificables, es una arquitectura potente para la detección de irregularidades en imágenes, detección de patrones, clasificación de objetos entre otros.
- Redes neuronales de memoria a corto plazo (LSTM): Un tipo de red que además de clasificar y aprender, puede recordar datos anteriores para afianzar el criterio de clasificación, generalmente usadas en tareas de texto y datos temporales como fechas. Tanto así que se ha utilizado para crear un modelo de predicción de Dengue en India, haciendo uso de pacientes anteriores para pronosticar infección o muerte con un 89% y 81% de precisión respectivamente (Doni & Sasipraba, 2020)

III. ESTADO DEL ARTE

El trabajo de Michail Kinnas, John Violos, Ioannis Kompatsiaris y Symeon Papadopoulos, titulado “Reducing inference energy consumption using dual complementary CNNs”, propuesto en la revista Future Generation Computer Systems, proporciona una perspectiva innovadora para incrementar la eficiencia energética en las redes neuronales convolucionales (CNN), que puede resultar muy beneficiosa al implementar Inteligencia Artificial en la Industria 5.0. Este análisis es especialmente significativo en el ámbito de aparatos y usos con limitaciones energéticas, como en la evaluación inteligente de energía o en la revisión de la calidad de productos industriales a través de imágenes. En su estudio, los escritores sugieren un método que emplea dos redes CNN complementarias, de tamaño reducido pero colaborativas, para disminuir el uso de energía durante la inferencia. El concepto es que cada CNN atienda las

”fragilidades” de la otra en sus proyecciones. Si la fiabilidad de la predicción de la primera CNN es limitada, se recurre a la segunda CNN para producir una predicción más fiable. Este método dual posibilita disminuir considerablemente el uso de energía en comparación con la utilización de una única CNN profunda y compleja.

Por otro lado, un artículo de Mosavi y Bahmani (2019), en el que revisan el uso de ML en la predicción del consumo energético. Su labor resalta las técnicas de ML más relevantes empleadas en este campo y categoriza la literatura pertinente de acuerdo a las técnicas de modelado de ML, el tipo de energía, el tipo de predicción y el campo de uso. El estudio subraya que la implementación de modelos híbridos y de conjunto ha evidenciado un incremento notable en la exactitud y el desempeño de los modelos de predicción. Esta revisión también enfatiza la relevancia de seleccionar el método correcto de ML para cada clase de consumo energético, dado que la implementación de diferentes técnicas puede influir significativamente en la eficacia y exactitud de las predicciones.

IV. METODOLOGÍA

A. Técnicas matemáticas

En el manejo de datos obtenidos de los medidores inteligentes, se utilizaron métodos matemáticos seleccionados meticulosamente para asegurar resultados exactos y confiables. Estas metodologías se emplearon para analizar la información de consumo energético, detectando patrones e irregularidades que pueden ser esenciales para optimizar la utilización de la energía. Al fusionar instrumentos de análisis sofisticados, se consiguió incrementar la calidad de la información procesada, lo que posibilitará al sistema predictivo efectuar proyecciones más exactas.

La elección de estos métodos (Fig 2) no solo satisface requerimientos técnicos, sino que también ofrece la capacidad de manejar grandes cantidades de información en tiempo real, un rasgo crucial en el marco de la Industria 5.0. Esta fundamentación analítica será esencial para desarrollar modelos predictivos más sólidos, aptos para ajustarse a diversas circunstancias. Entre dichas técnicas se encuentran:

- Filtrado digital: Es empleado para eliminar el ruido de las señales de la energía, sea eliminando altas, bajas o medianas frecuencias, los filtros pueden ser aplicados con distintas técnicas como FIR o IIR.
- Análisis de espectro: Usando la transformada de Fourier puede obtenerse la amplitud de las distintas frecuencias implicadas en la señal; ruidos, armónicos y características específicas como picos o valles de un sistema.
- Análisis de Componentes Principales (PCA): Se necesitan recopilar los datos multivariantes de múltiples sensores de energía para más adelante calcular la matriz de correlaciones. Encontrar los valores propios de dicha matriz es necesario para resaltar los componentes principales, luego se compara 1 a 1 los datos con los originales para reducir la dimensionalidad y tener un “espacio” al que poder darle la atención.
- Transformada Discreta de Wavelet: Muy parecido a Fourier, pero se descompone en coeficientes wavelet, mediante el DWT para así descomponer la señal en diferentes frecuencias y resoluciones temporales. La forma de interpretar los valores varía con la aplicación, pero generalmente se analizan los eventos transitorios.
- Filtrado de Kalman: Se utiliza el método de espacio-estados para definir las variables de estado del sistema, el filtrado se encarga de predecir el estado actual del sistema basándose en el estado previo y el modelo general del sistema. Las predicciones se actualizan con las mediciones actuales para obtener una estimación más precisa del estado del sistema, es un método de iteraciones, a mayores iteraciones, mejor serán las predicciones del sistema cambiante.

B. Elección datasets

Un elemento esencial del proyecto fue reconocer fuentes de información fiables que facilitarían la validación de los desarrollos ejecutados. Se realizó un análisis detallado de bases de datos que contenían registros minuciosos sobre el uso de energía, otorgando prioridad a las que satisfacían criterios de calidad y pertinencia. Se seleccionó

Fig. 2. Técnicas utilizadas. Esta figura ilustra los métodos aplicados, como filtrado digital, análisis de espectro y transformada de coseno directa

bases de datos que proporcionaran datos en tiempo real, junto con registros históricos para examinar la progresión del uso de energía. Estas fuentes se convirtieron en fundamentales para nutrir los modelos predictivos y asegurar que los algoritmos diseñados sean capaces de adaptarse a las condiciones reales de funcionamiento. Además, se garantizaron compatibilidades técnicas entre las bases escogidas y los instrumentos analíticos utilizados, asegurando un proceso de trabajo eficaz. Algunas bases de datos:

- **Individual Household Electric Power Consumption (2012):** Este dataset recopila datos de consumo eléctrico en una residencia familiar con una tasa de muestreo de un minuto durante un período de casi 4 años. Incluye diferentes magnitudes eléctricas y valores de submedición, con un total de 2,075,259 mediciones realizadas en una casa ubicada en Sceaux, Francia.
- **Steel Industry Energy Consumption (2023):** Los datos provienen de una pequeña siderurgia inteligente localizada en Corea del Sur, específicamente de DAEWOO Steel Co. Ltd, en Gwangyang. La información refleja el consumo energético en la producción de bobinas, planchas de acero y planchas de hierro.
- **ElectricityLoadDiagrams20112014 (2015):** Este conjunto de datos contiene mediciones de consumo eléctrico en 370 puntos o clientes, con etiquetas de tiempo ajustadas a la hora portuguesa. Cada día incluye 96 medidas (24 * 4). En los días del cambio de hora de

marzo, las medidas entre la 1:00 y las 2:00 se registran como cero.

La mayoría de los datasets encontrados no cuentan con etiquetas por clase para ser clasificadas, “Steel Industry Energy Consumption” sí cuenta con unas etiquetas para ser clasificado, por ello es suficiente para ser pasado por una red neuronal que sea capaz de clasificar los datos entrantes. Sin embargo, no significa que los datasets restantes no puedan ser tratados, pues es posible detectar patrones para ahora sí, clasificar. Dicho reconocimiento de patrones puede realizarse con técnicas de machine learning como los clusters o K-nn que son aprendizajes no supervisados; no necesitan de etiquetas.

C. Selección plataforma de programación

Se hizo la revisión de distintos softwares de programación que permitan implementar algoritmos predictivos inteligentes para su implementación, se tuvieron en mente lenguajes como: R, Python, Java y MATLAB. R es un lenguaje especializado en análisis de datos y estadísticas, siendo utilizado ampliamente en las investigaciones científicas, especialmente en biología, economía, y otras disciplinas que requieran procesamiento estadístico y visualización de datos. Como ventajas cuenta con herramientas poderosas para análisis de datos y visualización de gráficos avanzada, facilita la manipulación de grandes conjuntos de datos y la comunidad académica es constante y mostrando avances con bibliotecas para análisis estadístico.

MATLAB es uno de los lenguajes más robustos de desarrollo y usado en entornos científicos y simulación. Tiene un enfoque en áreas como procesamiento de señales, control de sistemas y

robótica. Diseñado especialmente para cálculos numéricos y simulación de alto nivel, pues trabaja con Matrices y Vectores de muchas dimensiones. Es un lenguaje ideal para simulaciones y cuenta con una excelente visualización de los datos y en la creación de prototipos rápidos para algoritmos de control o procesamiento de señales.

Python es un lenguaje de alto nivel con una sintaxis legible y simple, interpretado y multi-paradigma. Es usado en áreas como desarrollo web, análisis de datos, automatización y particularmente en Inteligencia Artificial y Aprendizaje automático. Es un lenguaje fácil de aprender y escribir gracias a lo limpio que es su código, tiene un alto índice de desarrollo con la comunidad, donde las librerías son frecuentemente actualizadas, por otro lado, cuenta con librerías especializadas en IA como TensorFlow, Pytorch y Keras; en datos como Pandas y Numpy. Finalmente, con librerías de visualización como Matplotlib, una pequeña porción de MATLAB y Seaborn.

JavaScript es un lenguaje de programación muy popular en el desarrollo web, tanto en el front-end como en el back-end (usando Node.js). Recientemente ha ganado terreno en el ámbito de la IA con librerías como TensorFlow.js, que permite ejecutar modelos de IA en navegadores web. Es muy versátil y puede utilizarse en el navegador y en un servidor. Puede crear interfaces interactivas y aplicaciones web en tiempo real.

Se eligió Python a raíz de la tabla comparativa (Fig 3) como base para desarrollar este proyecto porque ofrece un equilibrio extremadamente bueno entre flexibilidad, robustez y facilidad de uso. A diferencia de R, que se centra en el análisis estadístico y no es muy robusto en cuanto a la construcción de servidores, Python ofrece una amplia gama de bibliotecas específicas de IA como TensorFlow, PyTorch y scikit-learn, por lo que es ideal para desarrollar este tipo de modelos complejos. Aunque Java prevalece en seguridad y rendimiento, Python es mucho menos complejo y está más adaptado a la IA, por lo que es mejor para la iteración rápida y los experimentos de creación de prototipos. Es bueno en simulaciones y cálculos científicos, pero MATLAB carece de seguridad y robustez a la hora de construir una aplicación sólida, por no hablar de la construcción

de la parte del servidor. Python es reconocido por el desarrollo de APIs y aplicaciones Web con sus frameworks, como Flask y Django, gran apoyo de la comunidad, y por la simplicidad de su sintaxis que hace seguro el desarrollo ágil para proyectos que involucran IA.

D. Entrenamiento del dataset usando LSTM

En este ejemplo (Tabla 1) en específico de negocio corresponde a una instalación del Departamento de Bomberos de Calgary ubicada en la dirección indicada. Durante el mes de abril de 2014, la instalación registró un consumo de 1107 kilovatios-hora (Kwh) de electricidad. Esta información es relevante para el monitoreo y análisis del uso de energía en las instalaciones municipales.

Con dicha información es posible hacer un entrenamiento en donde se debe identificar las características relevantes para el entrenamiento, en este algoritmo predictivo se busca realizar predicciones de nivel energético con el paso del tiempo, por ello valores como la ID o Dirección no son relevantes para dicha predicción, entonces el dataset debe ser modificado como sigue eliminando los valores que no son relevantes haciendo uso de la librería Pandas como se muestra en Listing 1:

Donde los meses deben ser mapeados a valores numéricos en vez de cadenas de caracteres, por ejemplo, “Nov” ahora será 11, ahora debe clasificarse en un orden de menor a mayor usando “sort_values” y finalmente eliminar los valores que no son relevantes para el entrenamiento, dejándonos únicamente con los valores (Fig 4)

Haciendo uso de la librería sklearn de Python, se prepara el dataset para el entrenamiento con escaladores que permitan reducir el rango de valores encontrados en los datos. (Listing 2)

Se entrena haciendo uso de la librería Keras y tensorflow (Listing 3)

Al terminar el entrenamiento, en la época 15/15, se obtiene un valor de error de 3.4783e-04, mostrando así un error ideal (Fig 5), pues la red neuronal tiende a no equivocarse

E. Entrenamiento pastillas usando CNN

V. CONCLUSIÓN

Los estudios acerca de la implementación de la inteligencia artificial (IA) en la Industria 5.0 han

Características	Python	R	Java	MATLAB
Capacidad para crear servidores	✓ Excelente. Frameworks como Flask, Django permiten crear servidores web y APIs fácilmente.	✗ Limitado. No está diseñado para desarrollo de servidores.	✓ Muy bueno. Frameworks como Spring y Jakarta EE soportan aplicaciones empresariales robustas.	✗ Muy limitado. MATLAB no es adecuado para servidores.
Seguridad	✓ Buena. Amplia gama de herramientas y buenas prácticas de seguridad. La gestión automática de memoria ayuda a prevenir errores comunes.	△ Limitada. Menos enfoque en seguridad, ya que se usa principalmente en investigación y análisis de datos.	✓ Excelente. Java es conocido por su robustez en seguridad, usado en sistemas bancarios y empresariales.	✗ Muy limitada. No está diseñado para entornos de producción ni para aplicaciones donde la seguridad sea crítica.
Robustez para IA	✓ Excelente. Gran cantidad de bibliotecas de IA como TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn. Soporte extenso para redes neuronales, aprendizaje profundo y	△ Adecuado. Ideal para análisis estadístico y modelos simples de machine learning, pero con menor soporte para IA avanzada.	✓ Bueno. Librerías como DeepLearning4j permiten construir modelos de IA, aunque no es tan usado como Python.	△ Limitado. MATLAB tiene algunas herramientas de machine learning, pero su uso para IA avanzada es menos común.
Facilidad de uso	✓ Muy alta. Sintaxis simple y fácil de aprender. Gran comunidad y documentación.	✓ Alta para estadísticos, pero con curva de aprendizaje más empinada para programadores no especializados.	△ Moderada. Más complejo que Python, requiere más conocimiento sobre programación orientada a objetos.	✓ Alta para cálculos matemáticos, pero con limitaciones fuera de este campo.
Rendimiento	△ Moderado. No es el más rápido, pero es suficiente para la mayoría de las aplicaciones de IA. Las herramientas como Numba pueden optimizar el rendimiento.	△ Moderado. Menos eficiente para grandes volúmenes de datos o tareas que requieren mucho procesamiento.	✓ Alto. Excelente para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y multithreading.	△ Moderado. Ideal para simulaciones, pero menos eficiente en comparación con lenguajes compilados como Java o C++.
Comunidad y soporte	✓ Amplia y activa. Python tiene una de las comunidades más grandes, con foros y recursos para todo tipo de desarrolladores.	✓ Grande en investigación y análisis estadístico, pero más pequeña en IA y desarrollo web.	✓ Muy grande en aplicaciones empresariales y sistemas a gran escala.	△ Más limitada, principalmente en el ámbito académico y científico.

Fig. 3. Tabla comparativa lenguaje de programación

Listing 1. Fragmento para preprocesamiento de datos

```
import pandas as pd
x = 'DATASETS/Dataset_energy.csv'
data = pd.read_csv(x)
data = data[data['Unit'] == "Kwh"]
month_mapping = {'Jan': 1, 'Feb': 2,
                 'Mar': 3, 'Apr': 4, 'May': 5,
                 'Jun': 6, 'Jul': 7, 'Aug': 8,
                 'Sep': 9, 'Oct': 10, 'Nov': 11,
                 'Dec': 12}
data['Month'] = data['Month'].map(month_mapping)
data = data.sort_values(by=['Month', 'Year'])
data = data.drop(columns=['FacilityName',
                          'Site_ID',
                          'FacilityAddress',
                          'Energy_Description',
                          'Unit'])
```

Business Unit Desc	Year	Month	Total Consumption
4 Calgary Fire Department	2014	1	1883
148 Calgary Fire Department	2014	1	683
167750 Calgary Parking Auth	2014	1	782
167755 Calgary Parking Auth	2014	1	21
167758 Calgary Parking Auth	2014	1	1043
...
359817 Water Services	2023	12	242
359981 Water Services	2023	12	4153
360099 Water Services	2023	12	16
360183 Water Services	2023	12	4463
360308 Water Services	2023	12	1614

Fig. 4. Dataset meses vectorizados

evidenciado el enorme potencial de esta tecnología para incrementar la eficiencia y exactitud en la-

Listing 2. Fragmento escalador de valores

```
from sklearn.preprocessing import
MinMaxScaler
scaler2 = MinMaxScaler()
```


Fig. 5. Error red neuronal

bores complejas, como la evaluación inteligente de energía y la verificación de calidad. A pesar de que los hallazgos hasta ahora no son definitivos, el estudio de varios grupos de datos ha demostrado la habilidad de modelos como las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y los Modelos LSTM para tratar cuestiones de la vida real en el sector industrial. La implementación de la Inteligencia Artificial en estos escenarios ofrece tanto posibilidades como retos. Por un lado, brinda la oportunidad de maximizar el uso de energía y potenciar la calidad de los productos a través

del estudio sofisticado de datos. Por otro lado, emergen retos relacionados con la calidad de la información, la demanda de grandes cantidades de datos y la complejidad de los modelos, lo que demanda más investigación y desarrollo. Este estudio subraya la importancia de seguir explorando la interacción entre IA y la Industria 5.0, enfocándose en identificar no solo los avances, sino también los obstáculos que podrían ralentizar la implementación de estas tecnologías en entornos industriales. A medida que la tecnología avanza y más datasets de calidad se hagan disponibles, se abrirán nuevas posibilidades para la mejora continua de los procesos industriales mediante la inteligencia artificial.

REFERENCES

- [1] Raja Santhi, A., & Muthuswamy, P. (2023). Industry 5.0 or industry 4.0S? Introduction to industry 4.0 and a peek into the prospective industry 5.0 technologies. *Int J Interact Des Manuf* 17, 974-979. <https://doi.org/10.1007/s12008-023-01217-8>
- [2] Leng, J., Sha, W., Wang, B., Zheng, P., Zhuang, C., Liu, Q., & Wang, L. (2022). Industry 5.0: Prospect and retrospect. *Journal of Manufacturing Systems*, 64, 279-295. <https://doi.proxyusc.elogim.com/10.1016/j.jmsy.2022.09.017>
- [3] Müller, J. (2020). Enabling Technologies for Industry 5.0. Results of a workshop with Europe's technology leaders. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/082634>
- [4] Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138–52160. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870052>
- [5] Ayesa. (2023, 23 de febrero). ¿Qué es la INDUSTRIA 5.0? Objetivos, diferencias y pilares fundamentales de la nueva era industrial. Recuperado el 2024, de <https://ibermaticaindustria.com/blog/industria-5-0-que-es-diferencias-y-objetivos/>
- [6] Taye, M. M. (2023). Theoretical understanding of convolutional neural network: Concepts, architectures, applications, future directions. *Computation*, 11(3), 52
- [7] Doni, A. R., & Sasipraba, T. (2020). LSTM-RNN Based Approach for Prediction of Dengue Cases in India. *Ingénierie des Systèmes d'Information*, 25(3).
- [8] Kinnas, M., Violos, J., Kompatsiaris, I., & Papadopoulos, S. (2025). Reducing inference energy consumption using dual complementary CNNs. *Future Generation Computer Systems*, 165, 107606. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.107606>
- [9] Mosavi, A., & Bahmani, A. (2019). Energy consumption prediction using machine learning: A review. Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints201903.0131.v1>

Business Unit Desc	Facility-Name	Site ID	Facility Address	Energy Description	Year	Month	Total Consumption
Calgary Fire Department	ATCO VILLAGE (HOUSE)	20003498361	6015 23 AV SE	Electricity	2014	Apr	1107

TABLE I
EJEMPLO CONSUMO ENERGÉTICO

Listing 3. Arquitectura Tensorflow

```

import numpy as np
def create_sequences(data, sequence_length=12):
    sequences = []
    targets = []
    for i in range(len(data) - sequence_length):
        sequence = data[i:i+sequence_length] # Secuencia de entrada
        target = data[i+sequence_length][2] # 'Total Consumption' es
        la columna indice 2
        sequences.append(sequence)
        targets.append(target)
    return np.array(sequences), np.array(targets)
# Crear secuencias y objetivos
sequences, targets = create_sequences(data.values)

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from tensorflow.keras.layers import SimpleRNN, Dense, Dropout
model = Sequential()
model.add(SimpleRNN(100, activation='relu',
input_shape=(len(sequences), X_train.shape[2])))
model.add(Dropout(0.20))
model.add(Dense(1))
learning_rate = 0.01
optimizer = Adam(learning_rate=learning_rate)
model.compile(optimizer=optimizer,
loss='mse',
metrics=['mae'])

```